

DOI:

Специфіка розвитку української культури

Востроженко А. С., студентка,

науковий керівник – канд. філос. наук, доцент Кунденко Я. М.

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Термін «культура» вперше зустрічається в античному світі. Його початкове значення – обробка ґрунту, унесення людиною змін у природу. Надалі термін «культура» отримав більш універсальне значення. Культура – це все, що створено людиною.

Основні етапи формування культури України.

Перший період розвитку пов'язаний із її глибинними джерелами. Це досить тривалий часовий відрізок, який охоплює період від початків людської цивілізації на цій території до культури східнослов'янських племен дохристиянської доби. Відчутний слід залишили в історії культури України племена трипільської культури, для яких характерними були високий розвиток землеробства й суспільної організації. Скіфському періоду відповідає час існування на узбережжі Чорного моря грецьких міст-колоній, де значного розвитку досягли сільськогосподарські ремесла, торгівля, архітектура, мистецтво. Племена черняхівської культури – анти – мали усталені торговельні та культурні зв'язки з Римом, що було важливим чинником розвитку культури племен на землях антиків.

Культура Київської Русі – це другий період формування культури України.

Складалася й розвивалася давньоруська мова, почався інтенсивний розвиток освіти, літератури, мистецтва. Давньоруська культура – одна з найяскравіших сторінок культури середньовіччя. Давньоруські майстри творили з глибоким відчуттям реальної краси навколишнього світу. Релігійні сюжети, створені ними, сповнені живою красою реального буття, зворушливо передають ідеї гуманізму й добра.

Наступний період – третій – це час, позначений формуванням української народності. Цього ж часу починаються процеси етногенезу – визрівання етнічних спільностей – української, білоруської, російської, які розвивалися на ґрунті стародавніх племінних відмінностей. Українська народність починає виступати як окрема етнічна спільність зі своєю мовою, територією, особливостями економічного життя й своєрідною культурою. У цей період з'являється в Україні нова соціальна верства – козацтво, якому судилося відіграти епохальну роль в історії культури України. Четвертий період розвитку української культури проходив під впливом визвольної війни народу під проводом Богдана Хмельницького (1648 – 1654 рр.). Розвивається освіта, книгодрукування сприяє зміцненню культурних відносин України з іншими народами. Події визвольної війни опиняються в центрі уваги літераторів, художників, музикантів, істориків. У другій половині XVII ст. в Україні поширюється стиль бароко, який став стилем епохи, цілісною художньою системою. До українського культурного

надбання належить і творчість великих літераторів, художників і композиторів, творчість яких на теренах України сприймається цілковито, поціновується високоартісно й із захопленням вводиться до українського духовного життя. Відтак, культура вищезазначеного періоду стає більш оригінальною й національною, поступово відходять старі традиції.

Наступний – це період остаточного формування нації (XVIII ст. – кінець XIX ст.). Уже наприкінці XVIII ст. почалися процеси формування слов'янських націй, які супроводжувалися бурхливим розвитком національних культур, формуванням етнічної самосвідомості. Джерелом, з якого постають процеси українського національно-культурного відродження XIX ст., був фольклор. Розвиток нації знаходить вияв у неповторних національних формах культурної творчості. Розквітає українська література, відбувається становлення українського театру, започатковується музична класика, реалістичного вияву набуває живопис.

Історія української культури XX ст. – складний і суперечливий час – це шостий період розвитку етнокультури українців. Основні етапи:

– початок XX ст. – руйнування імперій, утворення СРСР, поява нових стилів та жанрів;

– українська культура в лабетах соціалістичного реалізму.

Культура XX ст. характеризується аритмією культурного розвитку. Бурхливе століття наклало свій відбиток на форми, зміст й ідейний розвиток української культури. Високі злети чергувалися з падіннями, українська культура виходила на високу орбіту світової культури й одночасно зазнавала нечуваних утисків тоталітарної системи.

90-ті роки XX ст. започаткували сьомий етап історії української культури. У процесі будівництва нової держави актуальною стає проблема людини як творця. По суті відбувається зміна світоглядного ставлення до людини, гуманістичного усвідомлення ролі людини в процесі творчості. У площині відродження національної культури актуальною залишається мовна проблема, адже культура й мова належать до найголовніших духовних цінностей кожної особистості й усього суспільства.

Розглядаючи будь-які варіанти періодизації культури, слід завжди пам'ятати про умовність хронологічних меж. Передусім це стосується складних і неоднозначних художніх явищ, які не завжди повністю збігаються із періодами загальної історії. До того ж на зламі різних епох часто співіснують різні художні стилі – той, що був провідним у минулому, і той, що тільки-но зароджується. Таким чином, історію української культури ми розглядаємо як єдине ціле, що об'єднує спадщину материкової її частини й діаспори. Не можна також не враховувати, що в культурний фонд України органічно влітаються здобутки представників культур інших національностей, які проживають на її території й мають свою етнічну специфіку.